

Centro
Reina Sofía
sobre adolescencia
y juventud

fad

BARÓMETRO JUVENIL 2019

Discriminación y tolerancia
hacia la diversidad

 Santander

Telefónica

Autoría

Patricia Tudela Canaviri

Licenciada en Economía con especialización en Acción Internacional Humanitaria (U. Deusto y U. Ruhr Bochum) y en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (UCM). Es técnica de Investigación Social del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud con experiencia en infancia, adolescencia y juventud.

Juan Carlos Ballesteros Guerra

Licenciado en CC Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Cofundador y director de Sociológica Tres S.L. y profesor asociado en la UCM. Especialista en investigación social aplicada (CIS) y en metodologías de investigación cuantitativas (C.S.I.C). Especialista en investigación social sobre temas de juventud.

Ana Rubio Castillo

Graduada en Sociología y máster en Estudios Interdisciplinarios de Género. Es técnica de Investigación Social del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, donde trabaja fundamentalmente cuestiones relacionadas con las identidades de género en el marco de la adolescencia y la juventud.

Anna Sanmartín Ortí

Subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, doctora en Sociología por la UCM y miembro de la Red de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS). Se ha especializado en el análisis de la socialización juvenil, con publicaciones que estudian los roles de género, la participación política, el ocio y los consumos o el impacto de las tecnologías.

Cómo citar este texto:

Tudela, P. y Ballesteros, J.C., Rubio, A. y Sanmartín, A. (2020): Barómetro juvenil 2019. Discriminación y tolerancia hacia la diversidad. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad

DOI: [10.5281/zenodo.3600993](https://doi.org/10.5281/zenodo.3600993)

© FAD, 2019

Edita:

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción

(FAD)

Avda. de Burgos, 1 y 3

28036 Madrid

Teléfono: 91 383 83 48

Fax: 91 302 69 79:

Maquetación:

Sandra Herraiz Merino

www.sandraheme.com

ISBN: 978-84-17027-29-2

PRESENTACIÓN

BARÓMETRO JUVENIL 2019

Discriminación y tolerancia hacia la diversidad

Entender cómo los y las jóvenes se posicionan ante actitudes discriminatorias, cuáles han sido sus propias experiencias y en qué medida se muestran tolerantes con la diversidad, resultan cuestiones primordiales en las que ahondar ante escenarios sociales cada vez más plurales que requieren de una ciudadanía crítica e inclusiva.

Así, el Barómetro Juvenil 2019, junto a otras cuestiones ya publicadas, analiza la "Discriminación y tolerancia hacia la diversidad" en jóvenes entre los 15 y los 29 años, con la pretensión de ser una ventana desde la que observar las dinámicas, las actitudes y las experiencias de las juventudes españolas en estas materias, y atendiendo a las diferencias y semejanzas que se producen entre los distintos grupos según sus identidades de género, ideologías políticas, grados de religiosidad o clase social, entre otras variables sociodemográficas.

Confiamos en que la lectura bianual del barómetro nos permita hacer un análisis longitudinal desde el que poder detectar tendencias y evoluciones, así como desafíos a los que debemos hacer frente. En este sentido, desde el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, consideramos fundamental estudiar estas casuísticas en profundidad para poder incidir a través de proyectos, prácticas y políticas públicas equitativas y fieles a las realidades más inmediatas de nuestros/as jóvenes.

Beatriz Martín Padura
Directora General de Fad

ÍNDICE

I. OBJETIVO DEL ESTUDIO	5
II. METODOLOGÍA Y MUESTRA	6
III. PRINCIPALES HALLAZGOS	7
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS	
1. Percepciones y experiencias sobre discriminación	9
2. Tolerancia hacia la diversidad	18
3. Confianza interpersonal	23
V. ANEXOS	
Características de la muestra	25
Cuestionario	27

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El Barómetro Juvenil 2019 se realiza con una periodicidad bianual y recoge las percepciones y opiniones de las personas jóvenes de 15 a 29 años sobre diferentes ámbitos de socialización y desarrollo personal. En este informe, en concreto, los datos presentados permiten analizar cómo se posicionan chicos y chicas en relación a los siguientes temas:

Experiencias, motivos y lucha contra la discriminación, así como la tolerancia hacia la diversidad y la confianza interpersonal que depositan los y las jóvenes en los demás.

Donde la metodología lo permite, se comparan los datos de esta edición con los recogidos en el barómetro de 2017.

METODOLOGÍA Y MUESTRA

UNIVERSO

- Hombres y Mujeres entre los 15 y 29 años, residentes en todo el territorio nacional.

DISEÑO MUESTRAL

Tamaño muestra prevista. N=1200; Tamaño Muestra final: 1.214 entrevistas.

Selección de la muestra entrevistada: Panel on-line, con autoselección.

Afijación proporcional según:

- Cuotas de edad: Entre 15 y 19, 20-24 y 25-29 años.
- Nivel de estudios terminados: Hasta Secundaria Obligatoria (ESO, PCPI); Secundaria post-obligatoria (Bachillerato, FP II) y Superiores Universitarios.

Error muestral: asumiendo MAS y $p^*q=0,50$ y con el nivel de confianza del 95,5%, el error para los datos globales es del +2,2%

TRABAJO DE CAMPO

- Mayo de 2019

PRINCIPALES HALLAZGOS

- **7 de cada 10 jóvenes** declaran haber sufrido algún tipo de discriminación. Cuestiones como el **género**, la **nacionalidad de origen** o la **etnicidad**, inciden directamente en las probabilidades de sufrir discriminación.
- En relación a lo anterior, el **origen étnico o racial** (55%) y la **condición de género** (53,7%) son, para las y los jóvenes, las **principales causas de discriminación en España**. Pese a que estos dos móviles son señalados como los más relevantes, tanto por chicos como por chicas, son significativas las diferencias perceptivas entre ambos: mientras que las mujeres jóvenes se muestran mucho más críticas con las discriminaciones por razón de género (+ 15,3 puntos porcentuales con respecto a ellos), los hombres jóvenes conceden un mayor peso a las discriminaciones relacionadas con las opiniones políticas (+5,8 puntos porcentuales) o la religión (+4,2 puntos porcentuales).
- **6 de cada 10 jóvenes** opinan que, en España, **no se realizan los esfuerzos suficientes para luchar contra la discriminación**. Entre quienes se mantienen en esta postura y, por tanto, se muestran más críticos/as con las "garantías" de las políticas públicas en este sentido, destacan las mujeres (66,3%), los y las jóvenes de baja religiosidad (67%), quienes se autoubican ideológicamente a la izquierda del espectro político (75,8%) y quienes poseen la nacionalidad española de nacimiento (64%).

Pese a que existe una concepción fundamentalmente pesimista sobre los esfuerzos que se realizan en España para luchar contra la discriminación, desde 2017 estas posiciones han ido perdiendo peso a favor de aquellas que conciben que los esfuerzos empleados con suficientes (+ 14,8 puntos porcentuales en 2019).

- Un **73% de jóvenes sostiene que le gustaría vivir en una sociedad heterogénea** compuesta por personas de diferentes orígenes, culturas y religiones. Aunque vivir en una sociedad diversa es la opción mayoritaria, entre quienes abogan en mayor medida por este tipo de ciudadanía destacan las mujeres (86%), los y las jóvenes de baja religiosidad (83,7%), quienes se definen políticamente de izquierdas (92,6%) y quienes poseen una nacionalidad distinta a la española (95,3%).
- En sintonía con las posturas mayoritarias anteriores de preferencia por sociedades diversas, la mayoría de jóvenes no **manifiesta incomodidad al tener como vecinos/as a colectivos tradicionalmente discriminados**. No obstante, son las **cuestiones migratorias y étnicas las que menos aceptabilidad suscitan**. Conviene señalar que, a pesar de que las tendencias entre hombres y mujeres son muy similares, ellos muestran un mayor grado de incomodidad en todos los supuestos planteados.
- Existen **posiciones bastante polarizadas sobre el grado de confianza interpersonal** depositado en los demás, siendo ligeramente superiores aquellas posturas referidas a niveles medios de confianza (47,2%). No obstante, son los hombres jóvenes (24%) quienes, en mayor medida, apuestan porque se puede confiar en la mayoría de las personas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS SOBRE DISCRIMINACIÓN

EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN

¿Alguna vez te has sentido discriminado/a en algún ámbito de tu vida cotidiana?

En términos generales, 7 de cada 10 jóvenes (73,7%) declara haber experimentado algún tipo de discriminación en su vida cotidiana, mientras que solo 1 de cada 4 (24,1%) manifiesta no haberse sentido discriminado/a. No obstante, esta percepción no es homogénea. Ser chico dobla las posibilidades de no haber experimentado discriminación (31,9%) que ser chica (16,6%).

Entre los motivos de discriminación más señalados se mencionan principalmente tres: discriminación por el aspecto físico (35,5%), por el mero hecho de ser joven (32,3%) y por su condición de género (27,7%).

Nuevamente ser mujer es un factor diferencial en la experiencia de discriminación. Así, ellas experimentan significativamente mayor discriminación que ellos en las tres categorías más mencionadas: por género (45,6% chicas vs. 8,9% chicos), por su aspecto físico (38,8% chicas vs. 32,1% chicos) o por el hecho de ser joven (38,8% chicas vs. 25,4% chicos).

EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN

Datos en %. Base total muestra (1214). Respuesta Múltiple

Otros motivos de discriminación mencionados en menor proporción, tienen que ver con las opiniones políticas (14,4%), con la orientación sexual (11,5%), la nacionalidad (10%), el origen étnico (9,9%), los motivos religiosos o de creencias (9,4%) y la discapacidad (3,7%).

Las variables sociodemográficas permiten apreciar algunos elementos diferenciales relevantes:

- ◇ Las y los jóvenes con ubicación política de derechas y jóvenes de clases alta y media alta dicen haber experimentado mayor discriminación por sus opiniones políticas que quienes se ubican ideológicamente en otras posiciones o son de otra clase social.
- ◇ Las y los jóvenes que se declaran altamente religiosos también señalan haber experimentado mayor discriminación por motivos religiosos o de creencias que quienes no lo son.
- ◇ Se aprecia una relación significativa entre la variable nacionalidad y el haber experimentado algún tipo de discriminación, especialmente por motivos de origen étnico, de manera que un 44,2% de las personas con nacionalidad española adquirida señala haber sufrido discriminación por su origen étnico y, un 52,9% de jóvenes con nacionalidad no española, por su nacionalidad.

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05)

Han sufrido discriminación por diferentes motivos. Excluidos NsNc

Por el aspecto físico	+ Mujeres (38,8%) + Hasta secundaria obligatoria (42,6%) + Nacionalidad española de nacimiento (36,6%) + Clase social baja y media baja (47,3%) + En paro (44,1%)
Por Género	+ Mujeres (45,6%) + Entre 25-29 años (30,1%) + Poco/nada religioso (30,1%) + Izquierda y extrema izquierda (36,3%)
Por ser joven	+ Mujeres (38,8%) + Entre 20-24 años (36,1%) + Izquierda y extrema izquierda (37,6%)
Por el origen étnico o racial	+ Nacionalidad española adquirida (44,2%)
Por nacionalidad	+ Otras nacionalidades (52,9%) + Trabaja y estudia (42,3%)
Por opiniones políticas	+ Clase alta y media alta (23,1%) + Derecha y extrema derecha (26,1%)
Por la orientación sexual	+ Entre 15-19 años (17,4%) + Izquierda y extrema izquierda (15,4%)
Por la religión o creencias	+ Religiosidad alta (25,9%)

Si nos centramos en el 24% de jóvenes que señalan **no haber experimentado ningún tipo de discriminación**, encontramos percepciones diferenciadas según variables sociodemográficas:

- ◇ Atendiendo al grado de religiosidad manifestado, son los y las jóvenes con "baja religiosidad" quienes manifiestan en mayor medida no haberse sentido discriminados/as (68,1%).
- ◇ Tanto en lo referido a la clase social como a la autoubicación ideológica, se observa una tendencia en la que las posiciones intermedias son más propensas a no sufrir discriminaciones o, al menos, a no percibir las como tal.
- ◇ Son más los chicos (64,5%) que no han sufrido discriminación, que las chicas (34,5%).
- ◇ Tener la nacionalidad española de nacimiento aumenta enormemente la posibilidad de no sufrir discriminación (92,4%), respecto a quienes tienen nacionalidad adquirida (3,4%) u otra nacionalidad (4,1%).

NUNCA HAN SUFRIDO DISCRIMINACIÓN PRINCIPALES VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS Excluidos NsNc

	Nunca me he sentido discriminado/a
Género	
Mujer	35,5%
Hombre	64,5%
Edad	
De 15 a 19 años	32,8%
De 20 a 24 años	27,6%
De 25 a 29 años	39,7%
Religiosidad	
Baja	68,1%
Media	19,1%
Alta	12,8%
Autoubicación política	
Izquierda	35,1%
Centro	48,3%
Derecha	16,5%
Clase social	
Media baja	16,7%
Media	59,9%
Media Alta	23,4%
Nacionalidad	
Español/a de nacimiento	92,4%
Nacionalidad española adquirida	3,4%
Otra nacionalidad	4,1%

MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN EN ESPAÑA

¿Cuáles son los principales motivos por los que se discrimina en España?

La percepción sobre los principales motivos de discriminación en España está fundamentalmente asociada, para más de la mitad de jóvenes, al origen étnico o racial (55%) y a la condición de género (53,7%). La percepción de discriminación por género está significativamente más presente en ellas que en ellos (61,1% chicas vs. 45,8% chicos).

Se señalan en menor proporción, aunque con porcentajes igualmente importantes, motivos como la orientación sexual (38%), el aspecto físico (36,9%) y la nacionalidad (26,4%). Otros como las opiniones políticas, la discapacidad o la religión tienen menciones por debajo del 20%.

Si bien la discriminación por ser joven es una de las tres causas de discriminación más señaladas en la experiencia personal (visto anteriormente), solo un 12,4% considera que en España se discrimina por este motivo y, como tal, es mencionado fundamentalmente por las y los jóvenes de 25 a 29 años.

PERCEPCIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN EN ESPAÑA

Datos en %. Base total muestra (1214). Respuesta Múltiple

PRINCIPALES DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P<0,05)
Menciones superiores al 10%

	Sexo	Edad	Nivel de estudios	Clase social	Actividad	Nacionalidad	Hábitat residencia
Por el origen étnico o racial	-	-	+ superior universitaria (60,9%)	-	-	+ española adquirida (59,7%)	-
Por nacionalidad	-	+ entre 20-24 años (30%)	-	-	+ en paro (35,5%)	+ otras nacionalidades (55,7%)	-
Por ser joven	-	-	+ superior universitaria (37,2%)	-	-	-	-
Por Género	+ Mujeres (61,1%)	-	-	+ baja y media baja (57,4%)	-	+ española de nacimiento (55,9%)	-
Por el aspecto físico	-	-	+ hasta secundaria obligatoria (43,6%)	+ baja y media baja (40,5%)	+ en paro (52,7%)	-	+ Pueblos o ciudades pequeñas (44,3%)
Por ser joven	-	+ entre 25-29 años (15%)	-	-	-	-	-
Opiniones políticas	-	-	-	+ clase alta y media alta (22,2%)	-	+ española de nacimiento (18,6%)	-
Orientación sexual	-	+ entre 15-19 años (44%)	+ hasta secundaria obligatoria (41,8%)	-	-	-	+ Pueblos o ciudades pequeñas (41,7%)

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

¿En España, se han hecho los esfuerzos suficientes para luchar contra cualquier forma de discriminación?

Prácticamente 6 de cada 10 jóvenes opinan que en España no se realizan esfuerzos suficientes para luchar contra la discriminación (un 12,2% considera que "no se hace nada en absoluto" y un 47,1% que "más bien no").

Menos, en proporción, son las y los optimistas con respecto a este tema: un 29,5% piensa que se hacen bastantes esfuerzos y solo un 7% está convencido de que se trabaja suficiente en este sentido.

PERCEPCIÓN SOBRE SI SE REALIZAN ESFUERZOS SUFICIENTES EN LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN ESPAÑA

Base total Muestra (1214) .Datos en %

El cruce con las principales variables sociodemográficas permiten destacar:

- ◇ La percepción más negativa sobre los esfuerzos realizados en la lucha contra la discriminación viene fundamentalmente de la mano de las mujeres quienes, en su mayoría (52,9%), consideran que "más bien no" se realizan; mientras que ellos son quienes en mayor medida opinan que los esfuerzos son suficientes "sí, completamente" (10,3%).

- ◇ Variables como la religiosidad y la autoubicación política están relacionadas con la manera de percibir los esfuerzos de lucha contra las formas de discriminación. La percepción de que se hacen suficientes esfuerzos es mayor en jóvenes que se posicionan hacia la derecha de la escala política (16,5%) y quienes se definen de religiosidad "alta" (15,9%); igualmente la mayor tendencia a percibir que no se hacen esfuerzos suficientes, "más bien no", viene de jóvenes de izquierdas (58,5%) y religiosidad "baja" (52,2%).
- ◇ Las y los jóvenes con nacionalidad española de nacimiento son significativamente más críticos a la hora de evaluar los esfuerzos de lucha contra la discriminación que quienes tienen la nacionalidad adquirida o son de otra nacionalidad. En este sentido, el 50,3% de las personas españolas de nacimiento consideran que no se realizan los esfuerzos necesarios frente al 44,4% de quienes tienen la nacionalidad española adquirida o el 36,8% de quienes tienen otra nacionalidad.

PRINCIPALES VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Datos en %. Excluidos NsNc

(*)Principales diferencias significativas ($p < 0,05$)

	Si, completamente	Más bien si	Más bien no	No, en absoluto
Género				
Mujer	4,5	29,2	52,9(*)	13,4
Hombre	10,3(*)	32,4	45,2	12,1
Edad				
De 15 a 19 años	7,9	35,5(*)	45,1	11,5
De 20 a 24 años	5,7	26,3	56,4	11,6
De 25 a 29 años	8,3	30,8	46,0	14,9
Religiosidad				
Baja	4,5	28,5	52,2(*)	14,8
Media	9,0	33,3	47,3	10,4
Alta	15,9(*)	36,4	40,5	7,2
Autoubicación política				
Izquierda	1,8	22,4	58,5(*)	17,3
Centro	7,6	35,7	45,9	10,8
Derecha	16,5%(*)	35,2	40,1	8,2
Clase social				
Media baja	5,9	28,1	50,3	15,6
Media	6,3	32,8	49,4	11,5
Media Alta	12,4%	29,9	45,9	11,9
Nacionalidad				
Español/a de nacimiento	6,5	29,5	50,3(*)	13,7(*)
Nacionalidad española adquirida	11,1	40,3(*)	44,4	4,2
Otra nacionalidad	16,2(*)	39,7	36,8	7,4

¿En España, se han hecho los esfuerzos suficientes para luchar contra cualquier forma de discriminación?

EVOLUCIÓN 2017-2019

Pese al tono más bien negativo de la percepción juvenil, la situación ha evolucionado positivamente desde 2017. En ese año, el porcentaje de jóvenes que pensaban que se hacían suficientes esfuerzos ("sí, completamente" o "más bien sí") sumaban el 21,7%. En 2019, este porcentaje se incrementa hasta el 36,5%, posición que ha crecido especialmente entre las chicas (+14 puntos porcentuales vs. +4,6 puntos porcentuales en los chicos).

PERCEPCIÓN SOBRE SI SE REALIZAN ESFUERZOS SUFICIENTES EN LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN 2017-2019

Datos en %

2. TOLERANCIA HACIA LA DIVERSIDAD

TOLERANCIA HACIA LA DIVERSIDAD

¿En qué tipo de sociedad te gustaría vivir?

Consultamos sobre el tipo de sociedad en el que a las y los jóvenes les gustaría vivir, si ésta fuera una opción a elegir. La mayoría, 3 de cada 4 (73%), sostienen que les gustaría vivir en una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión, es decir, en una sociedad diversa; mientras que el 16,8% preferiría vivir una sociedad más bien homogénea. Un significativo 10% de jóvenes no quiso o no supo responder a esta cuestión.

TIPO DE SOCIEDAD EN LA QUE GUSTARÍA VIVIR

Datos en %. Base total Muestra (1214)

El análisis sociodemográfico señala algunos elementos que es importante resaltar:

- ◇ Las mujeres abogan en mayor proporción que los hombres por sociedades diversas (80,6% de chicas vs. 76,2% de chicos).
- ◇ Quienes se definen como altamente religiosos/as adoptan en mayor medida la opción de una sociedad más homogénea (26,5%), o menos diversa, que quienes se definen como poco o nada religiosos/as (16,3%).
- ◇ La autoubicación política sigue una tendencia similar: quienes se posicionan más a la derecha del espectro político, optan con mayor frecuencia por sociedades más homogéneas (36,9%) que quienes se autodefinen políticamente de izquierda (7,4%).
- ◇ Las y los jóvenes con nacionalidades diferentes a la española abogan por una sociedad más diversa (95,3%) que quienes tienen la nacionalidad española de nacimiento (79,1%).
- ◇ No se aprecian diferencias significativas ni por grupos de edad ni por clase social autopercibida.

PRINCIPALES VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Datos en %. Excluidos NsNc

(*)Principales diferencias significativas ($p < 0,05$)

	Una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión	Una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión
Género		
Mujer	86,0(*)	14,0
Hombre	76,2	23,8(*)
Edad		
De 15 a 19 años	81,4	18,6
De 20 a 24 años	83,2	16,8
De 25 a 29 años	79,4	20,6
Religiosidad		
Baja	83,7(*)	16,3
Media	79,8	20,2
Alta	73,5	26,5(*)
Autoubicación política		
Izquierda	92,6(*)	7,4
Centro	79,0	21,0
Derecha	63,1	36,9(*)
Clase social		
Media baja	80,1	19,9
Media	81,6	18,4
Media Alta	81,6	18,4
Nacionalidad		
Español/a de nacimiento	79,1	20,9(*)
Nacionalidad española adquirida	97,3	2,7
Otra nacionalidad	95,3(*)	4,7

¿Hasta qué punto te incomodaría tener como vecinos/as a...?

El grado de tolerancia hacia la diversidad puede analizarse a partir de la percepción que suscita el supuesto de convivencia en vecindad con diferentes colectivos. Las respuestas se ubican dentro de la escala entre 0 ("no me incomodaría en absoluto") y 10 ("me incomodaría totalmente") ante la pregunta ¿hasta qué punto te incomodaría tener como vecinos a...?

En sintonía con los posicionamientos mayoritarios anteriores sobre la preferencia por una sociedad más diversa, la mayoría de jóvenes (entre el 83 y el 93%) expresa una "baja incomodidad" en el supuesto de tener como vecinos a los siguientes colectivos: personas con diferente orientación sexual a la propia (92,5%), con discapacidad (87,8%), de otras religiones (86,2%) o inmigrantes de nacionalidad diferente a la española (83,6%).

Por una parte, la orientación sexual despierta una alta aceptabilidad, traducida en "baja incomodidad" (95,8% chicas vs. 88,9% chicos); mientras que, el supuesto de compartir vecindad con personas de minorías étnicas (población gitana, árabe, etc.) es el supuesto que genera menor aceptación entre los y las jóvenes: un 18,2% siente una incomodidad media ante esta tesitura y un 12,7% una alta incomodidad. Estos datos sugieren que es la cuestión de la etnia y/o de las religiones las que menos aceptación suscitan entre los y las jóvenes.

HASTA QUE PUNTO INCOMODARÍA TENER COMO VECINOS/AS A CIERTOS COLECTIVOS

Escala original de 0 ("nada incómodo" a 10 "muy incómodo"). Resultados en escala agrupada (0-3, Poco/nada incómodo; 4-6 incomodidad media y 7-10 muy o bastante incómodo).

Datos en %. Base total muestra (1214)

Si atendemos a variables sociodemográficas vemos elementos diferenciales:

- ◇ A pesar de que las tendencias entre hombres y mujeres son muy similares, ellos muestran un mayor grado de incomodidad en todos los supuestos planteados.
- ◇ Existe una relación significativa entre el grado de aceptación hacia diferentes colectivos y las variables de religiosidad y autoubicación política. Quienes se definen como más religiosos/as y quienes se ubican más a la derecha del espectro político son más propensos/as a declarar un mayor rechazo o "alta incomodidad" en el supuesto de vecindad para todos los escenarios consultados. La autoubicación política sigue una tendencia similar: quienes se posicionan más a la derecha del espectro político, optan con mayor frecuencia por sociedades más homogéneas (36,9%) que quienes se autodefinen políticamente de izquierda (7,4%).
- ◇ A medida que aumenta la edad, hay una mayor tendencia a que ellas y ellos declaren "alta incomodidad", especialmente cuando se trata de personas de otras religiones, de diferentes nacionalidades y personas de minorías étnicas.

HASTA QUE PUNTO INCOMODARÍA TENER COMO VECINOS/AS A...

Hombres y Mujeres

Escala original de 0 ("nada incómodo" a 10 "muy incómodo"). Resultados en escala agrupada (0-3, Poco/nada incómodo; 4-6 incomodidad media y 7-10 muy o bastante incómodo).

Datos en %. Base total muestra (1214)

■ Poco/nada incómodo ■ Incomodidad media ■ Muy/bastante incómodo

PRINCIPALES VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Datos en %. Excluidos NsNc

(*)Principales diferencias significativas ($p < 0,05$)

	Personas con una orientación sexual diferente a la tuya	Personas con discapacidad física o psíquica	Personas de otras religiones	Personas inmigrantes, de nacionalidad diferente a la española	Personas de minorías étnicas
Género					
Mujer	1,4	1,9	2,9	4,2	11,4
Hombre	4,1(*)	4,8(*)	6,0(*)	6,1	14,1(*)
Edad					
De 15 a 19 años	1,0	1,5	3,1	2,3	6,2
De 20 a 24 años	3,0	3,7	4,7	5,4	11,1
De 25 a 29 años	4,0	4,5	5,2(*)	7,4(*)	20,2(*)
Religiosidad					
Baja	0,6	2,1	3,8	3,9	11,8
Media	1,7	2,6	3,0	4,3	10,3
Alta	11,7(*)	8,8(*)	8,3(*)	10,7(*)	19,0(*)
Autoubicación política					
Izquierda	0,7	2,0	2,0	2,2	8,0
Centro	2,0	3,3	2,7	4,5	12,2
Derecha	10,1(*)	9,0(*)	14,9(*)	14,4(*)	26,6(*)
Clase social					
Media baja	4,0	4,5	6,5	6,0	14,6
Media	2,3	3,0	4,3	4,6	12,2
Media Alta	3,0	3,3	3,6	6,0	13,1

3. CONFIANZA INTERPERSONAL

CONFIANZA INTERPERSONAL

¿Hasta qué punto se puede confiar en los y las demás?

Existen posiciones bastante polarizadas sobre el grado de confianza interpersonal depositado por los y las jóvenes en los demás, siendo ligeramente superiores aquellas posturas referidas a niveles medios de confianza (47,2%). No obstante, son los hombres jóvenes (24%) quienes, en mayor medida, apuestan porque se puede confiar en la mayoría de las personas, con una diferencia de 7,3 puntos porcentuales con respecto a las chicas (16,7%).

Por franjas de edad no existen diferencias significativas, siendo el tramo etario de 25 a 29 años el más polarizado: son quienes manifiestan los niveles más elevados de baja confianza (34,2%) y de alta confianza (21%).

CONFIANZA INTERPERSONAL ¿HASTA QUÉ PUNTO SE PUEDE CONFIAR EN LOS Y LAS DEMÁS?

Datos en % escala agrupada. Escala original 0 (nunca se es demasiado prudente) a 10 (se puede confiar en la mayoría de la gente). Excluidos NsNc.

Atendiendo a las variables "religiosidad", "autoubicación política" y "clase social" se observa que, indistintamente de las posiciones en las que se ubiquen los y las jóvenes dentro de estas variables, los mayores porcentajes se ubican en la "confianza media". No obstante, son los y las jóvenes de clase social alta, autoubicados/as a la derecha del espectro político y que manifiestan un alto grado de religiosidad, quienes opinan -con una ligera mayor frecuencia- que se puede confiar en la mayoría de las personas.

PRINCIPALES VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Datos en % y en escala agrupada. Excluidos Ns/Nc
 (*) Principales diferencias significativas ($p < 0,05$)

	Baja confianza (nunca se es demasiado prudente)	Confianza Media	Alta confianza (se puede confiar en la mayoría de la gente)
Religiosidad			
Baja	34,4	47,2	18,4
Media	30,1	48,5	21,4
Alta	28,2	46,0	25,7
Autoubicación política			
Izquierda	27,7	50,2	22,1
Centro	31,6	51,2	17,2
Derecha	37,1	38,2	24,7(*)
Clase social			
Baja y Media	37,6	46,1	16,4
Clase Media	32,7	46,5	20,8
Alta y Media	23,5	52,0	24,5(*)

ANEXO

Características de la muestra

Características sociodemográficas básicas de la muestra:

Edad

Nivel más alto de estudios alcanzados (agrupada)

Género

Hábitat residencia

Nacionalidad

Clase social (agrupada)

Actividad (agrupada)

ANEXO

Cuestionario

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

1. Anota tu edad exacta en años:

Años: ____

2. Tu género es:

1. Hombre
2. Mujer
3. Otro

3. ¿Cuál es tu nacionalidad?

4. Español/a de nacimiento
5. Nacionalidad española adquirida
6. Otra nacionalidad
9. No sé/no contesto

4. Muchas personas se definen por su clase social, es decir, por su profesión, sus ingresos económicos, y por los estudios que tienen... En tu caso, y si piensas en tu profesión y estudios, o en los de tus padres (si estás dependiendo de ellos)... ¿En qué clase social te incluirías?

1. Alta
2. Media alta
3. Media
4. Media baja
5. Baja
9. No sé/no contesto

5. ¿Cuál es tu actividad actual?

DEFINICIÓN DE TRABAJO. Actividad realizada por cuenta propia o ajena, con o sin contrato, permanente, esporádica u ocasional, realizada a cambio de un sueldo, salario u otra forma de retribución conexas, en metálico o en especie. Las actividades realizadas por BECARIOS (personal en formación en empresas o instituciones) y por PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN tienen la consideración de trabajo. No se considera trabajo actividades no remuneradas (por ejemplo voluntariado, ayuda en casa, colaboración en empresa familiar no remunerada, etc.)

1. Sólo trabajo
2. Principalmente trabajo y además estudio
3. Principalmente estudio y hago algún trabajo
4. Sólo estudio
5. Estudio y además estoy buscando trabajo
6. Estoy en paro buscando trabajo exclusivamente
7. Estoy en paro sin buscar trabajo en este momento
8. Otra situación
99. No sé / no contesto

PARA QUIENES ESTUDIAN EN LA ACTUALIDAD... (códigos 2,3,4,5 en P5)

6. ¿Qué estudios estás cursando en este momento?

1. Primarios o menos
2. Secundarios obligatorio (ESO)
3. Bachillerato
4. FP Grado Medio
5. FP Grado superior
6. Universitarios (grado, diplomatura, licenciatura)
7. Postgrado, Master y/o doctorado
8. Otra formación
99. No sé/no contesto

PARA TODOS/AS

7. Independientemente de si continúas estudiando o no... ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que has finalizado, es decir, del que tienes título oficial?

1. Menos que primarios
2. Primarios (EGB, 1ciclo ESO, PCPI)
3. Secundarios obligatorios (2º ciclo ESO)
4. Secundarios post obligatorios (Bachillerato)
5. FP Grado medio
6. Medios universitarios (Diplomaturas)
7. FP Grado superior
8. Superiores universitarios (licenciaturas, Grados, Doctorados)
9. Postgrado, Master
10. Otra formación
99. Ns / Nc

8. Vives en....

1. Un pueblo o una ciudad pequeña (10.000 habitantes o menos)
2. Una ciudad de tamaño medio –medio grande (más de 10.000 habitantes)
3. Una gran ciudad (1 millón de habitantes o más)
9. NS/NC

9. ¿Con quién convives en la actualidad?

1. Vivo solo/a
2. Vivo con mi padre y/o madre (con alguno de ellos) o con otros familiares
3. Vivo con mi pareja (e hijos si se tienen)
4. Comparto piso con otras personas
9. NS/NC

DISCRIMINACIÓN

PARA TODOS/AS

10. Se dice que una persona (o grupo de personas) es discriminada cuando es tratada de forma más desfavorable que otra debido a sus características personales. ¿Alguna vez te has sentido discriminado/a en algún ámbito de tu vida cotidiana? (ELIGE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN)

1. Por género
2. Por el origen étnico o racial
3. Por el aspecto físico
4. Por nacionalidad
5. Por opiniones políticas
6. Por discapacidad
7. Por religión o creencias
8. Por ser joven
9. Por orientación sexual (ser gay, lesbiana, bisexual)
10. Otra razón ...
11. Nunca me he sentido discriminado/a (si escoge esta, ninguna más)
99. NS/NC (Si escoge esta, ninguna más)

11. En general, ¿crees que en España se discrimina por alguno de los siguientes motivos? (ELEGIR 3 MÁX.)

12. Por género
13. Por el origen étnico o racial
14. Por el aspecto físico
15. Por nacionalidad
16. Por opiniones políticas
17. Por discapacidad
18. Religión o creencia
19. Por ser joven
20. Orientación sexual (ser gay, lesbiana, bisexual)
21. Otra razón ...
99. NS/NC (Si escoge esta, ninguna más)

12. En general, ¿crees que en España se han hecho los esfuerzos suficientes para luchar contra cualquier forma de discriminación?

1. Si, completamente
2. Más bien si
3. Más bien no
4. No, en absoluto
99. NS/NC

TOLERANCIA HACIA LA DIVERSIDAD

13. Si pudieras elegir, ¿en qué tipo de sociedad te gustaría más vivir?

1. Una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión
2. Una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión
99. NS/NC

Personalmente ¿Hasta qué punto te incomodaría tener como vecinos a.....? Contesta empleando una escala de 0 (que significa no me incomodaría en absoluto) a 10 (que significa me incomodaría totalmente) (99 NsNc)

14. Personas inmigrantes, de nacionalidad diferente a la española
15. Personas con orientación sexual diferente a la tuya
16. Personas con discapacidad física o psíquica
17. Personas de minorías étnicas (gitana, árabe...)
18. Personas de otras religiones

19. ¿Dirías que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con las y los demás? Sitúa en una escala de 0 a 10, en la que 0 significa "nunca se es lo bastante prudente" y 10 significa que "se puede confiar en la mayoría de la gente" (99 NsNc)

20. ¿Cómo te definirías en materia religiosa? Situándolo en una escala de 0 a 10, en el que 0 significa "nada religioso/a" y 10 "muy religioso/a" (99 NsNc)

21. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala de 0 a 10, en qué posición política te ubicas, siendo 0 "de izquierda" y 10 "de derecha" (99 NsNc)

